

YOSH BOLALARNI TINGLAB TUSHUNISHGA O'RGATISH

Abdullayeva Dilrabo G'aybulloyevna

Buxoro shahri 6-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

dilrabo242573@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11315420>

Annotatsiya

Ma'lumki, tinglab tushunishga o'rgatish mashg'ulotlari talabalarda muayyan o'quv material bo'yicha grammatik, leksik, perseptiv (idrok qilingan) ko'nikma va malakalar shakllantirilgach tashkil qilinadi. Bunday tizimga rioya qilmaslik eshitiladigan nutqning fonetik, grammatik, leksik qonuniyatlarini idrok qilmaslikka, natijada eshitiladigan axborotni butunlay tushunmaslikka olib kelishi mumkin. Zero, tinglab tushunish ko'nikma va malakalarini shakllantirish talaffuz, leksik, grammatik ko'nikmalar va malakalarni shakllantirish bilan uzviy bog'liqdir.

Kalit so'zlar: tinglab tushunish, o'quvchilar, dars mashg'uloti, interfaol metodlar, ko'nikma.

Abstract.

It is well-known that listening and understanding classes are organized after students develop grammatical, linguistic, perseptive (perceived) skills and skills in a particular textbook. Failure to comply with such a system can lead to a failure to understand the phonetic, grammatical, linguistic laws of audible speech, resulting in a complete misunderstanding of the information heard. After all, listening and understanding are incompatible with the development of pronunciation, linguistic, grammatical skills, and skills.

Keywords: listening and understanding, students, classroom, interactive methods, skills.

Tinglab tushunishni rivojlantirish chet tilini egallashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi yosh bolalarga til o'rgatishda yordam berishi uchun har xil metodlarni dars jarayonida qo'llay bilishi kerak. Tinglab tushunish ko'nikmasini o'zlashtirish uchun, bir qancha qiziqarli metodlar mavjud va bular o'rganuvchilarda ham qiziqish uyg'otadi. Biz bilamizki, o'qish ko'nikmasi chet tili darslarida tinglab tushunish ko'nikmasiga qaraganda muhim ko'nikma hisoblanadi, yoki aytishimiz mumkinki, o'qish ko'nikmasi orqali chet tilini yaxshiroq egallash mumkin. Ammo muloqat jarayonida tinglab tushunish ko'nikmasi o'qish ko'nikmasiga nisbatan muhim rol o'ynaydi. Demak, aytishimiz mumkinki, tinglab tushunish ko'nikmasi til o'rganishda asos bo'lib xizmat qiladi. Til o'rganuvchilarning tinglab tushunishi qiyin bo'lsa, til o'rganishda bir qancha

qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. Tinglash jarayonida ko'proq his qilishga e'tibor qaratiladi, yoki tovushlarga va ohangga e'tibor beriladi. O'qish jarayonida ko'rish asos bo'lib xizmat qiladi[5,274].

O'qish va tinglab tushunish ko'nikmalari orasida nomutanosiblik mavjud demakdir. O'qish ko'nikmasini bilvosita muloqat deb atasak, tinglashni bevosita muloqat sifatida tadbiq qilamiz. Tinglash jarayonida qanday muommolarga duch kelamiz? Og'zaki nutqni qanday tushunamiz? Kimdir biror narsa haqida gapirsa, biz uni tinglaymiz va ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Shu bilan birgalikda gapning tarkibiga ya'ni qurilishiga e'tibor qaratamiz. Bunda no'malum so'zlarni tushunish, diqqatni bir joyga to'plash talab qilinadi. Ammo xabarni so'zma-so'z tushunishga harakat qilinmaydi. Tinglash jarayonida albatta qiyinchiliklarga duch kelinadi. Buni ommaviy axborot vositalari va vaqt misolida ko'rishimiz mumkin. Muommo va qiyinchiliklar har xil tezlikdagi nutqda ko'zatiladi. Tinglovchi notiqning nutq tezligiga e'tibor qaratishi lozim. Bundan tashqari muommolar shevalarni tushunib olishda ham uchraydi. Ingliz tili darslarida o'qituvchilar har doim adabiy tilni qo'llaydilar. Tinglab tushunishni mashq qilish uchun har xil metodlar qo'llanadi.

Tinglab tushunishda qo'llanadigan metodlar faqatgina tinglash jarayoni uchungina emas. Ular boshqa ko'nikmalarda ham ishlatiladi, chunki har bir ko'nikma alohida mashq qilinadi. Tinglab tushunish uchun qo'llangan matn ishlab chiqilgandan so'ng munozara olib borish mumkin, bunda albatta gapirish ko'nikmasi amalda qo'llanadi. Tilni o'rganuvchilarda dastlabki yillarda bu qiyinroq kechishi mumkin, shunga qaramasdan o'qituvchi ko'proq ko'nikmalar bilan shug'ullanishga harakat qiladi.

Ma'lumki og'zaki nutq tinglab tushunish va gapirish jarayonidan iborat. Tinglab tushunish nutq faoliyatining retseptiv-axborot qabul qilish turiga kiradi. Nutq faoliyatining ushbu turisiz til vositasida mumomila sodir bo'lmaydi. Bundan tashqari tilni o'rgatish jarayoni auditiv usul bilan ham amalga oshiriladi. Bu bilan o'quvchilar ongida bo'g'in, so'z, so'z birikmalari, jumlar shakillantiriladi. Bu jarayonda tinglab tushunish til materialini esda saqlash uchun samarali usul sifatida xizmat qiladi. O'rta umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarida tinglab tushunishni o'rgatish asosiy vazifalardan biridir. Inson ma'naviy kamolotga, odatda, ko'rish, eshitish (tinglash) va o'qish faoliyatlari orqali erishadi. Psixolingvistikada tinglab tushunishga tovush kanali bo'ylab keladigan axborot kodini ochish(rasshifrovka qilish)dan iborat jarayon, deb ta'rif beriladi. "Tinglab tushunish uch bosqichli faoliyat bo'lib, umumiy eshituv idroki (akustik appertseptsiya), so'zlarning tovush tomonini

fonematik farqlash va mohiyatini anglash orqasida nutqdagi mazmun idrok etiladi, bilib olinadi va nihoyat, tushuniladi” [15,190-202].

Ona tilidagi nutqni tinglab tushunishda shakl va mazmun yaxlit ravishda idrok qilinadi, ingliz tilida esa ifoda vositasi (til materiali) hamda ifodalanmish mazmun (matn) uyg'unlashishi bir oz qiyinchilik bilan kechadi. Mazmunni yaxshi ilg'ash uchun o'quvchilar tilning leksik, grammatik va talaffuz ko'nikmalarini puxta o'zlashtirgan bo'lishlari talab etiladi. Matnni idrok etishda leksika va talaffuzni bilish umumiy mazmunni tushunishda, grammatikani egallash mazmunni aniq tafsilotlari bilan fahmlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Qisqasi, tinglab tushunish deganda, so'zlovchining nutqini bevosita yoki texnikaviy vositalar yordamida eshitib idrok etish yoki fahmlash tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, tinglab tushunish o'zgarar nutqini (jonli tarzda yoki mexanik yozuvdagisini) idrok etish hamda mazmunini fahmlab etish ma'nosini ifodalaydi. Tinglab tushunishda eshitish sezgisi va analizatori orqali axborot olishning asosiy manbalari sifatida muallim nutqi, auditiv-texnikaviy qurollardan – magnitafon yozuvi, radio eshittirish, ovozli diafilm, kino (video) film yoki undan parcha qo'shiqlar hamda televizion ko'rsatuvlar xizmat qiladi. O'rta maktablarda tinglab tushunish uchun manba sifatida muallim, audiokasseta, radioeshittirish, yoki kinofilm va kinoko'rsatuvlardagi inglizcha nutq asos bo'lib xizmat qiladi. Audiomatn bir marta tinglab tushuniladi. Ikki va undan ortiq marta tinglanganda, har bir holatda yangi o'quv topshirig'i beriladi. Masalan, (1) Listen and answer the questions; (2) Listen and give attention to ...; (3) Listen and find va h.k. KHKda tinglab tushunish, odatda, o'quvchilarni yangi material bilan tanishtirish yoki qayta esga olish, tegishli nutq mazmunini bayon etish, talaffuz va ohangni shakllantirish uchun xizmat qiladi[27,4].

Tinglab tushunish ingliz tili o'qitishda ta'lim maqsadi va vositasi tarzida o'rganiladi. Tinglab tushunish maqsad sifatida tilni amaliy o'rganish – ingliz tilida axborot olishni nazarda tutadi. Tinglab tushunish ta'lim vositasi sifatida til materiali (leksik, grammatik va talaffuz birliklari) ni nutqda qo'llashni nazarda tutadi. Tinglab tushunish nutq faoliyatining asosiy turlaridan biri sifatida o'rta maktab sharoitiga tadbiquan maqsad va vosita tarzida o'rgatiladi:

(1) og'zaki muloqotni egallash, ya'ni bir paytning o'zida gapirish va tinglab tushunishda suhbatdoshlar navbatma-navbat gapirish va tinglab tushunish amallarini bajaradilar;

(2) tinglab tushunish kommunikativ faoliyatning alohida turi sifatida egallanadi, boshqacha aytganda, og'zaki hikoya, kinofilm tarzida tinglanadigan nutqdagi

axborot (informatsiya) lar o'zlashtiriladi. Tinglab tushunishning muvaffaqiyati bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimlari jumlasiga tinglovchining individual yosh xususiyatlari, idrok qilish sur'ati, sharoiti (tezlik, axborotlar miqdori va hajmi, idrok qilish tayanchlari) kabilarni kiritish mumkin.

Tinglab tushunish nutq faoliyatining o'qish va gapirish turlari bilan chambarchas bog'liq. Shu tufayli nutq faoliyati turlarining o'xshashlik va farqlovchi xususiyatlari bor. Bular quydagilar: Tinglab tushunish o'qish axborot qabul qilishga qaratilganligi uchun ham nutq faoliyatining retseptiv turlariga kiradi. Nutq faoliyatini bu turi oldindan bilish, faraz qilish hisoblanadi.

Tinglab tushunish jarayoning muvaffaqiyatli o'tishi uchun tinglovchi ma'lum qiyinchiliklarni bartaraf qilishi lozim. Bu qiyinchiliklar quyidagilar:

1. Tinglovchining yosh xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar.
2. Tinglab tushunish sharoitlari bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar[21,36-37].

Tinglovchining yosh xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar quyidagilar: Tinglovchining nutqni qanday tinglay olishi, xotirasi, diqqatning tinglanayotgan ob'yektga to'play olishi, oldandan faraz qila olishi, mushohada qilishi, tinglanayotgan matn mazmuniga tezda kira olishi va boshqalar.

O'qituvchi tinglab tushunish jarayonini tashkil qilishda albatta yuqoridagi dalillarni hisobga olishi va o'quvchilar bilimi va yoshiga mos bo'lgan audiomatnlardan foydalanishi zarur. Shuning uchun ham o'quvchilarni tinglab tushunishga tayyorlash jarayonida yuqoridagi xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirishga oid mashqlar bajarilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillatirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-son qarori;
2. Abdullayeva Q., Nazarov K., Yo'ldosheva Sh. Savod o'rgatish. T. "O'qituvchi" 1996 y.
3. Bellack A. A. The Language of the Classroom. –New York: Teachers College Press, 1996. –274 p.
4. Bekmuratova U. B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" // Toshkent 2012.
5. Бабинская П. К. , Леонтьева П.«Практический курс методики преподавания иностранных языков» Минск – 2003 г.
6. Rasulov Zubaydullo Izomovich. (2022). On the Basis of Information-Discursive Analysis. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18. <https://doi.org/10.21070/ijins.v18i.621>

7. Rasulov , Z. (2023). LISONIY TEJAMKORLIKNING AXBOROT IFODASIDAGI ORTIQCHALIKKA MUNOSABATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 42(42). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10944
8. Rasulov, Z. I. (2023). THE NOTION OF NON-EQUIVALENT WORDS AND REALIAS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 35-40.
9. Rasulov , Z. (2023). Принцип когнитивной экономии как важный фактор в передаче информации. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 42(42). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10954
10. Erkinovna, Y. F. . (2023). Four Current Approaches to Politeness. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(6), 250–255. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/321>
11. Erkinovna , Y. F. . (2023). Grice’s Conversational Maxims in Our Everyday Life. Miasto Przyszłości, 32, 151–154. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1118>
12. Erkinovna, Y. F. . (2023). Expression of the Modesty Maxim in English. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(6), 333–336. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/338>
13. Yuldasheva Feruza Erkinovna. (2023). Cross-Cultural Variation and Distribution of Politeness Strategies . American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), 31–34. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/864>
14. Abdullayeva, G. (2022). LEARNERS’ PSYCHOLOGY AS ONE OF THE MAIN ISSUES INFLUENCING LANGUAGE LEARNING PROCESS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 11(11). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/6321/4013
15. Abdullayeva, G. G. (2023). LANGUAGE LEARNING AND PSYCHOLOGY. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 555-560. <http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/520>
16. Abdullayeva, G. G. . (2023). Ways of Motivating Young Learners in EFL Classroom. Miasto Przyszłości, 32, 122–124. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1109>